

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DIGITAL NOS PRODUTOS EDUCACIONAIS DO PROFEPT E SUAS FINALIDADES

DOI: 10.5281/zenodo.17955125

Jeferson Lisboa Kunz¹

¹Formação Pedagógica para Graduados não Licenciados – Instituto Federal de Educação
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) - *Campus* Sertão
kunzjeferson@hotmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2192252843660192>

Josimar de Aparecido Vieira²

²Formação Pedagógica para Graduados não Licenciados – Instituto Federal de Educação
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) - *Campus* Sertão
josimar.vieira@sertao.ifrs.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0521946218695103>

Carine de Farias³

³Formação Pedagógica para Graduados não Licenciados – Instituto Federal de Educação
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) - *Campus* Sertão
farias.carine1988@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7146328943425057>

Alan da Silva Corrêa⁴

⁴Formação Pedagógica para Graduados não Licenciados – Instituto Federal de Educação
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) - *Campus* Sertão
alanscorrea4@gmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/0031134553828184>

AT04: Educação Digital e Tecnologias na Aprendizagem.

Introdução: O Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) configura-se como uma iniciativa educacional em nível de pós-graduação *stricto sensu*, a qual oferece, em rede nacional, o curso de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica por meio de instituições associadas, como o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) – *Campus* Porto Alegre. Por se tratar de um mestrado profissional na área da educação, além da prática profissional do estudante, desenvolvimento de pesquisa científica e, escrita e defesa de uma dissertação; torna-se necessário também a construção de um Produto Educacional, ou seja, um recurso pedagógica, físico ou digital, com o objetivo de atender alguma demanda educacional visualizada pelo acadêmico. **Objetivo:** O presente trabalho possui por objetivo apresentar alguns dos resultados do mapeamento dos PEs elaborados pelos acadêmicos do ProfEPT do IFRS – *Campus* Porto Alegre entre os anos de 2019 a 2023, os quais foram categorizados quanto as suas tipologias e finalidades, buscando-se também relacionar quais destes foram concebidos como recursos tecnológicos digitais/virtuais. **Metodologia:** Trata-se de um estudo descritivo e exploratório, de viés qualitativo e quantitativo, desenvolvido através de pesquisa e análise documental, por meio do projeto de pesquisa intitulado “Um encontro com os Produtos Educacionais do ProfEPT”. As informações dos PEs pesquisados foram coletadas diretamente dos repositórios virtuais onde

encontram-se hospedados (página *web* eduCAPES ou endereço virtual da instituição de ensino em questão). A categorização de cada produto educacional foi feita tomando por base as tipologias apresentadas pelo Documento Orientador de APCN Área 46: Ensino, de autoria da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. **Resultados:** Constatou-se que entre os anos de 2019 a 2023 foram produzidos 79 produtos educacionais oriundos das pesquisas de mestrado do ProfEPT ofertado pelo IFRS – *Campus* Porto Alegre. Deste total, 64 configuraram-se como recursos tecnológicos digitais, sendo 40 materiais textuais digitais, como guias, manuais, artigos e livros virtuais; 6 cursos *online* de formação profissional; 7 *softwares* e 11 produtos de mídia educacional, em áudio ou vídeo. Quanto as finalidades dos PEs analisados, estas foram diversas, podendo-se destacar a construção de mídias que destacam a história da EPT no Brasil; sequências didáticas para distintos assuntos de estudo; guias para novos estudantes em instituições de ensino no país; *e-books* sobre temas profissionais pertinentes a distintas áreas de trabalho; materiais orientativos sobre acessibilidade para estudantes com especificidades; plataformas *web* sobre temas do mundo da educação; entre outros. **Conclusão:** Com o advento da globalização, as tecnologias da informação e comunicação ganharam destaque por facilitarem a troca de conhecimentos e divulgação de dados científicos pelo mundo. Através dos meios digitais, materiais anteriormente físicos puderam ser compartilhados entre as diversas categorias profissionais, facilitando o processo de estudo e construção dos saberes. Com o mapeamento dos PEs acima apresentados e constatação da ampla quantidade de recursos didáticos produzidos e disponibilizados por meio virtual, conclui-se que a EPT fortemente conecta-se com tal realidade, tendo a ser favorecida em nível de crescimento e aprimoramento por esta.

Palavras-chave: Finalidades Educacionais; Produtos Educacionais; ProfEPT; Recursos Digitais.